

ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЧЎЛЛАНИШ ҲАМДА ҚУМ-ЧАНГ БЎРОНЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ АҲАМИЯТИ.

Шерзод Мухаммадалиевич Усмонов

Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва истиқболни
белгилаш олий мактабининг мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8074515>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-June 2023 yil
Ma'qullandi: 20-June 2023 yil
Nashr qilindi: 23-June 2023 yil

KEY WORDS

2020 йил 6 октябрда
Ўзбекистон Республикаси
Президентининг
“Ўзбекистон Республикасида
ўрмон хўжалиги тизимини
2030 йилгача
ривожлантириш
концепциясини тасдиқлаш
тўғрисида”ги қарори қабул
қилинди.

ABSTRACT

1994 йилда Германиянинг Бонн шаҳрида Чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши курашиш бўйича конвенция қабул қилинди. 1995 йилда Ўзбекистон парламенти Конвенцияни ратификация қилди ва у 1996 йил 1 январдан бошлаб амал қила бошлади. Бугунги кунда ер юзидаги 195 та давлат мазкур конвенцияга аъзо. Уларнинг асосий мақсади конвенция низомига амал қилган ҳолда ҳамкорликда Барқарор Ривожланиш Мақсадларига эришишдир

2020 йил 6 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.

Мазкур қарор билан “Ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” тасдиқланди.

Қарорнинг мазмун-моҳияти ва унинг соҳа ривожига амалий аҳамиятига тўхталишдан аввал бу борадаги халқаро аҳамиятга молик ишлар, иқлим ўзгариши ва унинг салбий оқибатлари чўлланиш ҳамда қум-чанг бўронларини атроф-муҳит ҳамда инсон саломатлигига таъсири хусусида маълумот беришни лозим кўрдик.

1994 йилда Германиянинг Бонн шаҳрида Чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши курашиш бўйича конвенция қабул қилинди. 1995 йилда Ўзбекистон парламенти Конвенцияни ратификация қилди ва у 1996 йил 1 январдан бошлаб амал қила бошлади. Бугунги кунда ер юзидаги 195 та давлат мазкур конвенцияга аъзо. Уларнинг асосий мақсади конвенция низомига амал қилган ҳолда ҳамкорликда Барқарор Ривожланиш Мақсадларига эришишдир.

Бундан кутуладиган натижа ерларни ортиқча босимдан муҳофаза қилган ҳолда, уларни озиқ-овқат, сув ва энергия манбалари билан доимий таъминлаб туришига эришишга қаратилган. Кутуладиган асос ерларни барқарор бошқариш орқали уларни

нейтрал ҳолатга келишини таъминлаш, бугун ва келажакда иқлим ўзгариши таъсирларини камайтириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва аҳолини яхши яшаши учун қулай шароит яратиш мақсад қилинган.

Бугунги кунда ишлаб чиқаришни жадал суръатлар билан ривожланиши, аҳоли сонини ўсиб бориши, иқлимни ўзгариши ер юзида чўлланиш жараёнларини тезлаштирди. Ҳар йили ер юзи бўйича 13 миллион гектар ўрмон майдонлари йўқотилмоқда. Ерларни қурғоқчил ҳудудларда доимий деградация ҳолатлари кузатилиши натижасида 3,6 миллиард гектар ерлар чўлланган ҳудудларга айланди. Ер юзида 6 миллиард кишининг ҳаёти бевосита қишлоқ хўжалигига боғлиқ, шу билан бирга, 52 фоиз қишлоқ хўжалиги ерлари турли даражада деградацияга учраган ва бутун ер юзи бўйича деградацияга учраган ерлар 1,5 миллиард кишини ҳаётига хавф туғдирмоқда.

Ерларни деградацияга учраши, чўлланган ҳудудларни кўпайиб бориши бизни республикамизда ҳам кузатилмоқда. Хусусан, Орол денгизининг қуриши натижасида 6 миллион гектар майдонда янги Орол қум чўли пайдо бўлди. Шунинг 3 миллион гектардан ортиқ ер майдони Ўзбекистон қисмига тўғри келади. Бундан ташқари, Қизилқум чўлларида табиий ва антропоген таъсирлар, жумладан тартибсиз чорва молларини боқилиши, буталарни ёқилғи сифатида чопилиб кетиши натижасида ўсимликлар қоплами анча сийраклашиб қолган. Тоғли ҳудудларда аввал ўрмонзорлар денгиз сатҳидан 700-800 метр баландликда бўлган бўлса, эндиликда улар 900-1000 метр ва ундан баландроқдан бошланмоқда.

Бунинг натижасида, кейинги йилларда республикамизда экологик муҳит бузилиб, тез-тез кучли шамол ва қум-чанг бўронлари кузатилмоқда. Жумладан, 2020 йилнинг 14 июнь куни Қорақалпоғистон Республикасининг Нукус шаҳрида ва бир қатор туманларида кучли шамол эсиб, қум бўронлари кузатилди ва кучли шамол таъсирида бир неча кўпқаватли уйларнинг томи учиб кетди, бозорлардаги расталар бузилди.

2021 йилнинг 27 апрель куни Бухоро вилоятида, айниқса, Олот ва Қорақўл туманларида жанубий-ғарбий йўналишда шамолнинг тезлиги секундига 15-25 метр тезликда бўлиб, ижтимоий соҳа объектларига, аҳоли яшаш хонадонларига ва дарахтларнинг ағдарилиши натижасида автотраспорт воситаларига жиддий зарар етказган эди.

2021 йил ноябрь ойида Тошкент шаҳрида кучли қум-чанг бўронлари кузатилиб, бир hafta давомида аҳоли чанг-ғуборлар ичида қолиб азият чекди. Мутахассислар сўнгги 150 йил ичида бундай ҳолат Тошкент шаҳрида кузатилмаганини қайд этишди.

Сурхондарё вилоятида “афғон шамоли” деб аталувчи иссиқ гармсел шамоли деярли ҳар йили жануб томондан эсиб, бизнинг республикамизга кириб, ноқулай об-ҳаво шароитини юзага келтирмоқда. Бунда шамол кўп миқдорда қум уюмларини кўчаларга, аҳоли яшайдиган ҳудудларга олиб киради. Бундай пайтларда аҳоли уйларида эшик ва деразаларни ёпиб, қум бўронидан паноҳ топади.

Шуни таъкидлаш лозимки, Оролбўйи минтақасидаги вилоятлар, шунингдек, Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Жиззах ва Сирдарё вилоятларида яшовчи маҳаллий аҳоли бундай кучли шамол ва қум, чанг бўронларидан руҳий, моддий, маънавий, иқтисодий ва экологик жиҳатдан азият чекмоқда.

Ўрмон барпо қилиш орқали кўчма қумларни мустаҳкамлаш, ернинг устки

қисмида шамол тезлигини камайтириш, қум-чанг бўронларини тўхтатиш мумкин. Олимларнинг олиб борган изланишлари шуни кўрсатмоқдаки, 3 ёшли саксовулзорда қум кўчиши 55 фоизга, 5 ёшда 79,5 фоизга камаяди ва 7 ёшда бутунлай тўхтади. 1 туп ўрта ёшли саксовул ўз илдизи билан 10 тоннагача қўчма қумни мустақамлайди ва кўчишига йўл бермайди. Бундан ташқари, 1 гектар саксовул ва черкездан иборат ўрмонзор йил давомида 1135 кг карбонат ангидрид газини ютиб 835 кг кислород ажратади. Бу эса ҳаво таркибини яхшилади, атроф-муҳитни ифлосланишига чек қўяди.

Инсонинг саломатлиги кўп жиҳатдан атроф-муҳит экологик ҳолатига боғлиқ. Экологик ҳолат қанча яхши бўлса, инсон соғлиғи ҳам шунча яхши бўлади. Кўп ҳудудларда чўллар саксовул ва бошқа буталарсиз қолган, қум эса тобора шаҳар ва туман марказларигача кириб бормоқда. Ҳозирги кунда кўпгина шаҳар ва туманларнинг исталган ҳудудида қум уюмларини топиш мумкин. Бундай ҳолатлар йилдан-йилга кўпайиб бормоқда.

Бизнинг республикамиз кам ўрмонли минтақалардан ҳисобланади, жами ўрмон фонди ер майдони 12 миллион гектардан иборат бўлиб, шунинг атиги 3,2 миллион гектари ўрмон билан қопланган ерлардир. Республикамининг ўрмон билан қопланганлик даражаси атиги 8,3 фоизни ташкил этади. Бу кўрсаткич Россияда 55 фоизни, Болтиқбўйи давлатлари, Грузия, Молдовада 34-38 фоиздир. Агар республика умумий ер майдонининг 80 фоизи чўл ва қурғоқчил ҳудудлардан иборат эканлигини эътиборга оладиган бўлсак, бу жуда кичик ҳажмдир. 2019 йилгача республика бўйича йиллик ўрмон барпо этиш ҳажми 45-50 минг гектар майдонда бажарилар эди. Жумладан, Орол денгизининг суви қуриган ҳудудида йиллик ўрмон барпо этиш ҳажми атиги 16-18 минг гектарни ташкил этиб, жами 800 минг гектар ерлар ўрмонлаштирилган эди.

Президентимизнинг 2018 йил ноябрь ойида Қорақалпоғистонга қилган ташрифи ва Мўйноқ шаҳри аҳолиси билан учрашув ўтказилганларидан кейин Орол денгизининг атроф муҳитга салбий таъсирини камайтириш учун 2018 йилнинг кузидан бошлаб эрозия ва чўлланишга қарши кенг кўламли ўрмон барпо этиш ишларини бошлашга старт берилди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ҳукуматимизнинг Орол денгизининг қуриган тубида ўрмонзорлар барпо этишни кўпайтириш мақсадлари учун 2019-2020 йилларда бир йўла “Ўзбекнефтгаз” АЖ томонидан 100 миллиард сўм қўшимча маблағ ажратилиб, қўллаб-қувватлаши ҳисобига 2019-2022 йиллар давомида 1 млн. 624 минг гектар майдонда уруғдан ва кўчатдан ўрмон барпо этиш ишлари амалга оширилди ва улар яқин 4-5 йил ичида қуюқ ўрмонзорларга айланиб, заҳарли қум, чанг ва тузларни атмосферага кўтарилишини бутунлай тўхтатади.

Давлатимиз томонидан айни шу муаммолар ечимини излаш ва мавжуд вазиятни юмшатиш бўйича бир қатор чоралар кўрилмоқда. Аммо, республикамизнинг Қизилқум, Устюрт, Қарши, Сурхон-Шеробод, Мирзачўл каби чўллари ҳамда тоғ олди дашт ерларида иқлим ўзгариши, чорва молларини тартибсиз боқилиши ва бошқа турли табиий ва антропоген факторлар туфайли ўсимликлар турлари ва уларнинг қопланиш даражаси жуда сийраклашиб кетганлиги натижасида салгина шамолда чанг тўзонлари содир бўлиб атрофдаги экологик муҳитни ёмонлашувига олиб келмоқда.

Қум-чанг бўронлари масаласи бўйича Хитой давлати кейинги 10 йилда Пекин

шаҳрининг атрофида 100 минг гектар майдонда ўрмонзорлар майдонларини кенгайтиришни ва 12,5 минг гектар майдонда яшил ҳудудлар барпо этишни режалаштирган. Пекин шаҳрининг мэри Лю Цининг фикрига кўра, ушбу тадбирларни амалга оширилиши қум-чанг бўронларининг салбий таъсирини кескин камайтиради.

Бундан ташқари, Хитойнинг шимолидаги Ички Монголия, Тибетнинг Хэбэй провинцияси ҳамда Синьцзян Уйғур автоном райони жойлашган ҳудудларда ўзининг катталиги жиҳатдан дунёда иккинчи ўринда турувчи Такла-Макан чўли мавжуд бўлиб, унинг қум барханлари ҳар йили 5-10 метрдан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириладиган ҳудудларга бостириб кириб бормоқда ва ундан ҳар йили 7 миллиард доллар зарар кўрилмоқда.

Эколог ва ўрмончи мутахассисларнинг фикрларига кўра, бунинг асосий сабаби табиий факторларгина эмас, балки инсонларнинг чорва молларини меъёрдан ортиқча кўпайтирганлиги ва ҳудудларда яшил ўсимликлар қопламини кескин камайишига ва эрозия жараёнларини кучайишига сабаб бўлмоқда, деб ҳисобламоқда. Бундай ҳолатга қарши курашнинг энг самарали йўли ўрмонзорлар майдонларини ва ўт-ўсимликлар қопламларини қайта тиклаш ва барпо этиш зарурлигини айтмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Хитой, айниқса чўлланишга қарши курашда катта тажрибага эга ва бу борада сезиларли натижаларга эришган. Хусусан “Лесинформ журналининг 2022 йил 8-сонидаги (170) “Великая зеленая стена. Лесовосстановление в Китае” мақоласида ХХР томонидан бир қатор йирик экологик лойиҳалар амалга оширилганлиги ва амалга оширишда давом этаётганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган. Жумладан, “Защитный пояс трех северов” дастури 1978 йилда бошланган бўлиб, Хитойнинг шимолидаги 13 та провинцияни қамраб олади. Унинг мақсади Гоби чўлларида эсадиган қум-чанг бўронларини йўлини тўсиш ва шу тариқа Хитойнинг шимолий ҳудудларини чўлланиш жараёнларидан ҳимоялашдир. Ушбу дастурни яна бир номи худди Буюк Хитой девори номига ўхшган бўлиб “Буюк яшил девор” номи билан аталиб кўчманчилар томонидан чорва моллари боқиладиган чўл ҳудудларига параллел равишда барпо этилган. Бу дастур бевосита ХХР ҳукумати раҳбарлигида амалга оширилиб келинмоқда. Бу ҳудудларда фермерлар томонидан барпо этилган ўрмонларни камида 3 йил давомида юқори даражада кўкаришини таъминласа, улар мукофатланади, агар нобуд бўлишига йўл қўйса мукофатланмайди. 2050 йилга бориб Хитойнинг шимолий ҳудудларида ўрмон билан қопланган майдонларни 35 млн. гектарга ва уларнинг умумий узунлигини 4500 км га етказиш кутилмоқда.

Шунингдек, Пекин ва Тянь Цзиндаги қум бўронларини назорат қилиш бўйича яна бир лойиҳа яратилди. Ушбу лойиҳа 2 босқичда биринчиси 2000-2012 йиллар ва иккинчиси 2013-2022 йилларда амалга оширилди. Дастурни амалга оширилиши салмоқли натижаларга эришиш имконини берди. Сўнгги йилларда қум бўронларининг давомийлиги 1990 йиллардаги одатдаги 5-7 кундан уч кунгача қисқарди ва уларнинг частотаси лойиҳа бошида ўн уч мартадан охирида 2-3 мартага камайди. Пекиннинг ўрмон қопламаси нисбати 2020 йил охирида 44,4 фоизни ташкил этди, 20 йил давомида қайта тикланган ўрмон қопламининг умумий майдони тахминан 9,03 миллион гектарга етди ва ўсимлик қоплами ҳар йили ўртача 0,34 фоизга ошиб бормоқда.

Қозоғистон Республикасининг пойтахти Остона шаҳри атрофида дарaxт

кўчатлари ўтказиб “Яшил белбоғ” ташкил этиш энг яхши мисоллардан ҳисобланади. Ушбу ташаббус Қозоғистон ҳукуматининг ташаббуси бўлиб, ушбу ишни амалга ошириш лойиҳаси 1997 йилда тасдиқланган эди. Лойиҳага кўра 2020 йилгача 100 минг гектар майдонда “Яшил белбоғ” ташкил этиш белгиланган бўлиб, бу ташаббус охирига етказилди.

Ecosphere.press (2021/03/16) маълумотларига кўра, Африка қиътасида “Буюк яшил девор” Африка иттифоқи лойиҳаси бўлиб, ушбу лойиҳа Саҳрои Кабирдан жанубдаги ерларни чўлланишга қарши кураш олиб бориш назарда тутилади. Лойиҳанинг моҳияти Саҳрои Кабирнинг ўз ичига олиши мумкин бўлган дарахт кўчатларини кўп қаторли девор қилиб яратишдан иборат. Мазкур лойиҳага 8 млрд. АҚШ доллари сарф этилиб, лойиҳа тугаллангач яшил девор сайёрадаги энг катта тирик иншоат бўлади - 8000 км табиий мўжиза қиътанинг бутун кенглиги бўйлаб барпо этилади.

Бугунги кунга келиб, яшил девор 15 фоизга бажарилган ва кўп йиллик ишларнинг дастлабки натижалари кўриниб бормоқда. Биргина Сенегалда 18 млн. тупдан ортиқ дарахт кўчатлари экилган. Нигерда эса лойиҳа 2,5 млн.дан кўпроқ одамни боқиш ва 330 мингдан ортиқ иш ўрни яратишга ёрдам берди. 2030 йилга бориб 100 миллион гектар мелиоратив ҳолати ёмон ерларни тиклаш белгиланган.

Ўзбекистоннинг Оролбўйи минтақаси ва Қизилқум чўллари тез-тез қум-чанг бўронлари бўлиб турадиган ҳудудлардан ҳисобланади. Шунинг учун 2022 йилдан бошлаб Бухоро, Хоразм ва Навоий вилоятларининг Қизилқум чўлларида ҳам кенг кўламли ўрмонлаштириш ишлари бошланди ва 2022-2023 йиллар давомида 200 минг гектардан ортиқ майдонда “яшил қопламалар” - ҳимоя ўрмонзорлари барпо этилди ва бу ишлар давом эттирилмоқда.

Юқорида келтирилган “Ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” асосида 2020 йил 1 январдан бошлаб ўрмон фондининг ўрмон билан қопланмаган ерларини 49 йилгача муддатга ижарага бериш тизими йўлга қўйилди. Ўрмон фонди ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, шу жумладан, янги ўрмонзорлар барпо этиш, иш ўринларини ташкил этиш, ўрмондан қўшимча фойдаланишни рағбатлантириш, илмий-тадқиқот фаолиятини кучайтириш мақсадида ўрмон фонди ерлари фойдаланувчиларини қўллаб-қувватлашнинг бир қатор янги шакллари жорий этилди.

Республикада ўрмонлаштириш ишларини жадаллаштириш билан бир қаторда шаҳар ва аҳоли яшаш ҳудудларини кўкаламзорлаштириш даражасини ҳам кескин кўпайтиришга эътибор қаратилди. Ушбу масала бўйича 2021 йил ноябрь ойида Президентимиз томонидан республикада “яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш ташаббуси кўтарилди. Ушбу ташаббусга кўра, 2021-2025 йилларда республика бўйича ҳар йили 200 млн. тупдан кўчат экиш топшириғи белгиланди ва бу тадбирда мулкчилик шаклидан қатъий назар барча вазирлик, идора, ташкилот, муассаса, маҳаллалар иштирок этмоқда. Биринчи йилги топшириқ ортиғи билан 206 млн. туп кўчат экиб бажарилди. Ушбу тадбир ўз кўлами жиҳатдан Орол денгизининг қуриган тубида амалга оширилган ишлардан кейинги энг йирик кенг кўламли тадбирдир.

Ўрмонларни қайта тиклаш ва ўрмонлаштириш тадбирларини жадаллаштириш

эвазига 2030 йилга бориб ўрмон билан қопланган майдонларни 6,1 миллион гектарга ва республиканинг ўрмон билан қопланганлик даражасини 15 фоизга, шунингдек “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш орқали, шаҳар ва аҳоли яшаш ҳудудларини кўкаламзорлаштириш даражасини ҳозирги 8 фоиздан, 2030 йилга бориб 30 фоизга етказиш мақсад қилиб олинган.

Демак, юқорида амалга оширилган ишлардан келиб чиқиб, чўлланиш ҳамда қум-чанг бўронлари билан курашишнинг энг асосий ва амалда синалган усули яшил ҳудудлар майдонларини кенгайтиришдир

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ecosphere.press was first indexed by Google in May 2020. Великая зеленая стена — проект-надежда <https://ecosphere.press/2021/03/16/velikaya-zelenaya-stena-proekt-nadezhda-afrikanskogo-kontinenta/>
2. ЛесПромИнформ №8 (170)'2022 <https://lesprominform.ru> › journalsTranslate this page ЛесПромИнформ №8 (170)'2022. В центре внимания. Развитие лесного комплекса в современных ..За рубежом. Великая зеленая стена. Лесовосстановление в Китае ...
3. lex.uz <https://lex.uz> › docs ПҚ-4850-сон 06.10.2020. Ўзбекистон Республикасида ... Ост 6, 2020 — Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида Ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясин тасдиқлаш тўғрисида” ги ПҚ-4850-сон қарори
4. sputniknews.ru <https://uz.sputniknews.ru> › ekologi-... Откуда взялась песчаная буря в Узбекистане•Translate this page Dec 6, 021 — Узбекистан все чаще накрывают пыльно-песчаные бури.

INNOVATIVE
ACADEMY